

УДК 37(092) (091) «1898–1902»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.С. ВАННОВСКОГО В СФЕРЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ**ЩЕРБИНА А.И.****Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского**

В статье на основе «Журнала Министерства народного просвещения» исследуется деятельность возглавлявшего это ведомство в 1901–1902 годах П.С. Ванновского. В начале XX века происходят преобразования средней и высшей школы в Российской империи, изменяются учебные планы, увеличивается финансирование школы, усиление управления по учебным округам. Деятельность министра в данный период, являлась решающим элементом для решения проблем образования для всех сословий. Автор приходит к выводу, что неспособность Николая II действовать решительно привела не только к отставке П.С. Ванновского, но и к разрушению в дальнейшем структуры образования в Российской империи. Первые шаги к осуществлению проекта реформы образования П.С. Ванновского были предприняты только после Февральской революции.

The article examines the activities of P.S. Vannovskiy on the basis of the «Journal of the Ministry of Education». In the early 20th century, there were transformations of primary and high schools in the Russian Empire, changes in the curricula, the increase of funding for schools, strengthening of the management throughout the educational districts. The activity of the Minister during this period was a crucial element for solving the problems of education for all classes. The author concludes that inability of Nicholas II to act vigorously led both to the resignation of P.S. Vannovskiy and to the further destruction of the education structure in the Russian Empire. The first steps to implementation of the draft education reform developed by P.S. Vannovskiy were made only after the February revolution.

Ключевые слова: Ванновский, министр, народное просвещение, средняя школа, гимназии.

Key words: Vannovskiy, Minister, public education, secondary school, gymnasiums.

Ванновский Петр Семенович (24.11.1822–16.02.1904 гг.) – российский военный и государственный деятель, почетный член Академии Наук (с 1888 г.). Свою деятельность в сфере государственных преобразований он начал в 1860–1870-х гг. с проведения военных реформ и преобразований военно-ученых заведений. С 1881 г. П.С. Ванновский назначен на должность военного министра. На следующий год по его инициативе была изменена военно-окружная система, военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса (1882 г.). «Положение о полевом управлении войск в военное время» было разработано министром в 1890 г., сооружен ряд новых крепостей на западной границе, построены железные дороги стратегического значения, в частности, Закаспийская железная дорога [8, с. 75–80]. В войсках введена новая форма одежды, улучшено продовольственное снабжение армии. Также П.С. Ванновский добился пересмотра военно-судебного производства и дисциплинарного устава в 1888 г. В 1889 г. Петр Семенович руководил расследованием судебных волнений в Санкт-Петербургском университете. Награжден орденами Св. Георгия 3-й степени (1877 г.), Св. Александра Невского (1883 г.), Св. Владимира 1-й степени (1890 г.), Св. Андрея Первозванного (1895 г.) [8, с. 81–82].

Свою деятельность в сфере народного просвещения П.С. Ванновский начал 24 марта 1901 г. Он был назначен на пост министра Народного просвещения по Высочайшему

рескрипту, который был опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения» в мае 1901 г.: «Петр Семенович! Правильное устройство народного образования составляло всегда одну из главных забот Русских Государей, твердо, но постепенно стремящихся к его усовершенствованию в соответствии с основными началами русской жизни и потребностями времени. Опыт последних лет указал, однако, на столь существенные недостатки нашего учебного строя, что Я признаю благовременным безотлагательно приступить к коренным изменениям, его пересмотру и исправлению... Я избрал вас в сотрудники Себе в деле обновления и устройства русской школы и жизни и, призывая вас на особо важную ныне должность министра Народного Просвещения, твердо уведен, что вы строго и неуклонно будете идти к намеченной Мною цели и в дело воспитания русского юношества внесете умудренный опыт разум и сердечное о нем попечение...» [4, с. 645–646]. Перед П.С. Ванновским была поставлена задача преобразования средних учебных заведений и университетов. Для этого министр, по Высочайшей воле Государя, занялся разработкой необходимых материалов. Для разработки реформ в сфере образования были собраны сведения об учениках средних учебных заведений «гимназического» уровня по учебным округам, а также составлен «индекс образовательных возможностей». Вот эти сведения.

Тип учебного заведения	Число учащихся в 1901 г.	Сословное положение и число учащихся данного сословия				
		Дворяне	Личные дворяне и чиновники	Почетные граждане и купцы	Мещане и цеховые	Крестьяне
Мужские гимназии	14775	8,54%	24,13%	10,04 %	26,82%	19,74%
Реальные училища	8080	5,91%	16,66%	9,55%	29,64%	27,4%
Женские гимназии	3116	5,46%	16,44%	9,59 %	35,23%	23,17%

К концу 1901 г. был составлен «индекс образовательных возможностей». Показатели индекса соответствуют возможности того или иного сословия учиться в гимназиях или реальных училищах [5, с. 580–583].

Тип учебного заведения	Сословное положение и число учащихся данного сословия				
	Дворяне	Личные дворяне и чиновники	Почетные граждане и купцы	Мещане и цеховые	Крестьяне
Мужские гимназии	8,8	48,3	20,5	2,52	0,26
Реальные училища	6,1	33,3	19,5	2,8	0,35
Женские гимназии	5,6	32,9	19,6	3,3	0,30

В 1901 г. были увеличены кредиты на содержание личного состава гимназий по округам. Так, в «Журнале Министерства народного просвещения» № 4 за 1901 год публикуется министерское распоряжение об увеличении окладов. В целом на гимназии в этот период выделялось по 1650 руб. на каждую. Также по министерским распоряжениям происходит увеличение стипендий по учебным округам. Так, в положении «О увеличении стипендии при Симферопольском Императора Николая II реальном училище» говорится о сумме в пятьдесят рублей ежегодно. В среднем такое увеличение происходило по всей Таврической губернии [4, с. 650–653].

В конце 1901 г. по поручению П.С. Ванновского был представлен «Обзор деятельности с Высочайшего соизволения при Министерстве народного просвещения

комиссии по преобразованию средней школы». Он был опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения». Согласно предварительно составленной программе, была создана комиссия и прошло восемь ее заседаний. Там обсуждались вопросы: о положении в средней школе, составление таблицы уроков для нее; обсуждение вопроса о подготовке преподавателей для средней школы и другие [10, с. 1619–1620].

В обзоре деятельности приведены основные решения, принятые комиссией:

1. Правительственная средняя школа должна быть единой. Средняя школа, содержится за счет городов, земств, обществ, сословий или других частных лиц с пособием от Правительства.

2. Задача средней школы – доставлять юношеству воспитание и возможность закончить среднее образование и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения.

3. Средняя школа имеет семь классов с годичным в каждом из них курсом (предметы для изучения: Закон Божий, русский язык и грамматика, отечественная история в связи со всеобщей, арифметика с умением обращаться со счетами, география, черчение).

4. В городах: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Варшава, Юрьев школы должны быть с преподаванием греческого и латинского языков.

В пользу министерского проекта высказалось большинство членов комиссии, вышеназванные пункты были приняты в общую программу средней школы [5, с. 798–799].

Постепенно П.С. Ванновский вводил общедоступность как начального, так и среднего образования. Структура системы образования в Российской империи была разделена на четыре уровня:

1. Начальное (школы грамоты, обучение проходило от 2 до 5 лет).

2. Общеобразовательные или «высшие начальные» (обучение проходило до 6–8 лет).

3. Средние учебные заведения «гимназического» уровня, которые давали право поступать в высшие учебные заведения. К этому уровню относились: классические гимназии, реальные училища и училища, женские гимназии, духовные семинарии (срок обучения 7–8 лет).

Таким образом, общий срок обучения в целом составлял 11–12 лет.

4. Высшие учебные заведения (университеты, лицеи, духовные академии, специальные высшие училища). Гимназии и высшие учебные заведения были ориентированы на социальную элиту, представителей высших и средних классов. Характерным, для начала XX в., было объединение школы и вуза – это были, в частности, Александровский лицей, Высшее училище правосудия и Пажеский корпус, который готовил квалифицированные кадры для государственной и военной службы [1, с. 45–49].

На первый план Петр Семенович выдвигал именно среднюю школу и университеты. Освоение сложных курсов должно было стать доступно всем сословиям. Но решительные действия министра вызвали жесткую критику в его адрес. В письме П.С. Ванновскому, от 25 марта 1902 г., император Николай II отмечал: *«Должен вам откровенно сказать – не лежит у меня сердце к этой быстрой ломке нашей школы, не столь по отношению к самому проекту, сколько к своевременности его – именно теперь, в это и без того смутное время. Скорый пересмотр действующего положения средней школы, торопливая выработка нового проекта и внесение его в Государственный совет – все это носит характер так называемого общественного мнения. С такой точки зрения я смотрю на затронутый вопрос, и именно поэтому мне постановка эта представляется опасной...»*. Уже 11 апреля 1902 г. П.С. Ванновский был освобожден от должности по Высочайшему рескрипту, в котором министр обратился к Государю с просьбой об увольнении с должности министра народного просвещения [6, с. 52–54].

Подводя итоги, отмечу, что Министерством народного просвещения руководил генерал, который имел многолетний опыт, активно участвовал в подготовке назревающей школьной реформы, пытался усовершенствовать систему российского образования. Но просчет императора Николая II и его неспособность действовать решительно привели к несостоятельности реформы и разрушению в дальнейшем структуры образования в Российской империи. Первые шаги к осуществлению проекта П.С. Ванновского были приняты только после Февральской революции.

Источники и литература.

1. Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР. М.: Статистика, 1964. 198 с.
2. Журнал Министерства народного просвещения. 1901. Ч. CCCXXXIII. Правительственные распоряжения. Министерские распоряжения. С. 440–496.
3. Журнал Министерства народного просвещения. 1901. Ч. CCCXXXIV. Министерские распоряжения. С. 560–589.
4. Журнал Министерства народного просвещения. 1901. Ч. CCCXXXV. Правительственные распоряжения. С. 644–653.
5. Журнал Министерства народного просвещения. 1901. Ч. CCCXXXVII. Министерские распоряжения. С. 780–799.
6. Заметки Николая II о народном образовании // Былое. 1918. № 2. С. 52–54.
7. Капнист П.К. К вопросу реорганизации среднего образования. СПб.: Т-во худож. печ., 1901. VI, 107 с.
8. К юбилею военного министра генерал-адъютанта Ванновского. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. 99 с.
9. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб.: М-во нар. просвещения, 1902. II, 785 с.
10. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1903. Т. XVI. Царствование государя императора Николая II. 1622 с.

References.

1. Bogdanov I.M. Gramotnost' i obrazovanie v dorevoliutsionnoi Rossii i v SSSR. M.: Statistika, 1964. 198 s.
2. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1901. Ch. CCCXXXIII. Pravitel'stvennye rasporiazheniia. Ministerskie rasporiazheniia. S. 440–496.
3. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1901. Ch. SSSXXXIV. Ministerskie rasporiazheniia. S. 560–589.
4. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1901. Ch. CCCXXXV. Pravitel'stvennye rasporiazheniia. S. 644–653.
5. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1901. Ch. CCCXXXVII. Ministerskie rasporiazheniia. S. 780–799.
6. Zametki Nikolaia II o narodnom obrazovanii // Byloe. 1918. № 2. S. 52–54.
7. Kapnist P.K. K voprosu reorganizatsii srednego obrazovaniia. SPb.: T-vo khudozh. pech., 1901. VI, 107 s.
8. K iubileiu voennogo ministra general-ad"iutanta Vannovskogo. SPb.: Tip. M.M. Stasiulevicha, 1890. 99 s.
9. Rozhdestvenskii S.V. Istoricheskii obzor deiatel'nosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1802–1902. SPb.: M-vo nar. prosveshcheniia, 1902. II, 785 s.
10. Sbornik postanovlenii po Ministerstvu narodnogo prosveshcheniia. SPb.: Tip. tovarishchestva «Obshchestvennaia pol'za», 1903. T. XVI. Tsarstvovanie gosudaria imperatora Nikolaia II. 1622 s.

Щербина А. И. Деятельность П.С. Ванновского в сфере народного просвещения / Щербина А. И. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXVII (XII). – С. 36–39.

Scherbina A. I. Activities of P.S. Vannovskiy in the public education sphere / Scherbina A. I. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXVII (XII). – P. 36–39.

ОБ АВТОРЕ

ЩЕРБИНА
Алена Игоревна

Магистрант исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
E-mail: alenkascherbina1995@mail.ru

SCHERBINA
Aliona Igorevna

Graduate Student, Faculty of History, V.I. Vernadsky Crimean Federal University
E-mail: alenkascherbina1995@mail.ru